

“BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INTERFAOL USULLAR ORQALI O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH”

Azizova Sumbula Bikaliyevna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi
azizovasumbula@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346527>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf dars jarayonlarida interfaol usullardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. O‘qitish jarayoniga o‘yinli va hamkorlikdagi faoliyat elementlarini kiritish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va darsga bo‘lgan qiziqishini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida interfaol metodlarning samaradorligini ta‘minlashga oid amaliy tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: interfaol metodlar, boshlang‘ich ta‘lim, hamkorlik, motivatsiya, o‘qitish samaradorligi.

Аннотация

В данной статье рассматривается эффективность использования интерактивных методов обучения в начальных классах. Автор анализирует значение интерактивных технологий в формировании самостоятельного мышления учащихся, развитии их коммуникативных навыков и творческой активности. В работе детально исследуются методы «Мозговой штурм», «Кластер», «Инсерт», «Синквейн», а также их влияние на эффективность учебного процесса. Особое внимание уделяется роли учителя в применении современных педагогических технологий и методических подходов, направленных на активное участие учеников в образовательном процессе. Результаты исследования показывают, что использование интерактивных методов способствует повышению мотивации учащихся и улучшению качества обучения.

Ключевые слова: Интерактивные методы, начальное образование, эффективность, методы обучения, педагогические технологии

Abstract

This article examines the effectiveness of using interactive teaching methods in primary school education. The author highlights the importance of interactive approaches in developing students' independent thinking, communication, and creative skills. The study explores methods such as "Brainstorming," "Cluster," "Insert," and "Cinquain," analyzing their impact on the learning process through practical examples. The paper also discusses the teacher's role in implementing modern pedagogical technologies and methodological strategies that encourage students' active participation. The research findings show that interactive teaching methods significantly enhance students' motivation and improve the overall quality and efficiency of lessons.

Keywords: interactive methods, primary education, effectiveness, teaching methods, pedagogical technologies

Kirish

Bugungi kunda ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish o‘qituvchidan yangicha yondashuv, ijodkorlik va zamonaviy metodlarni qo‘llashni talab etadi. Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi — bu o‘quvchining shaxs sifatida shakllanishida eng muhim davr hisoblanadi. Shu sababli, bu

jarayonda o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda darslarga qiziqishini kuchaytirish uchun interfaol usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol usullar o'quvchilarning o'zaro muloqotini kuchaytiradi, bilimlarni mustahkamlashni osonlashtiradi va o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi.

Asosiy qism

Interfaol usullar mohiyati

“Interfaol” so'zi “faol muloqotda bo'lish” ma'nosini anglatadi. Interfaol ta'limda o'quvchi darsning faol ishtirokchisiga aylanadi, o'qituvchi esa yo'naltiruvchi rolini bajaradi. Bunday usullar orqali o'quvchilar o'z fikrini erkin ifoda etadi, guruhda ishlashni o'rganadi va darsdan zavq oladi.

Boshlang'ich ta'limda interfaol usullarning turlari

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari amaliyotda quyidagi interfaol usullardan keng foydalanadilar:

- “Aqliy hujum” (Brainstorming);
- “Klaster” metodi;
- “Insert” texnologiyasi;
- “Baliq skeleti” usuli;
- “Savol-javob” va “Rolga kirish” o'yinlari;
- “Sinkveyn” va “Debat” metodlari.

Bu usullar o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, darsga qiziqish uyg'otadi va o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi.

Interfaol usullar orqali dars samaradorligini oshirish yo'llari

Interfaol usullardan samarali foydalanish uchun o'qituvchi darsni oldindan puxta rejalashtirishi lozim. Har bir o'yin yoki mashq dars mavzusiga mos tanlanishi kerak. Masalan, ona tili darslarida “Aqliy hujum” orqali so'z boyligini oshirish, matematika darslarida “Klaster” yordamida misollarni guruhlash, o'qish darslarida esa “Rolga kirish” orqali matnni jonli o'qish o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi. Interfaol metodlar darsda quvnoq muhit yaratadi, o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi va o'qituvchiga har bir o'quvchining bilim darajasini aniqlash imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda interfaol usullarni to'g'ri tanlab, ularni samarali qo'llash o'quv jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuv bolalarda o'rganishga qiziqish uyg'otadi, mustaqil fikrlashni rivojlantiradi va ta'lim jarayonini ijodiy yo'nalishda olib borishga xizmat qiladi. Har bir o'qituvchi dars jarayonini o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos holda tashkil etsa, interfaol metodlar eng yaxshi natijani beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi farmoni. – 2021 yil.
2. Yo'ldoshev J.G. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Qodirova F., Mamatova M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Innovatsiya ziyo, 2019.
4. Hasanov S. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish. – Denov, 2022.